

RUS VA BOSHQA TILLAR TARJIMASHUNOSLIGI HAMDA CHOG'ISHTIRMA TILSHUNOSLIGIDA EVFEMIZMLAR TALQINI

Kadirova Xurshida Batirovna

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti dotsenti, filologiya fanlari doktori (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15643064>

***Annotatsiya.** Zamonaviy nutqda ikkita qarama-qarshi niyat aniq namoyon bo'ladi: bular nutqning qo'pollashishi – disfemizatsiya va uning yumshashi, ya'ni evfemizatsiya. Maqola ikki qismga ajratilib, unda evfemizm hodisaning dastlab tarjimashunoslik, so'ngra chog'ishtirma tilshunoslikda o'rganilganlik darajasi tahlilga tiritilgan. Rus va boshqa tillarda qilingan ilmiy izlanishlar metodikasiga munosabat bildirilgan. Maqola evfemik birliklarning o'rganilishida muhim amaliy ahamiyatga ega bo'lib, u oliy o'quv yurtlarining professor-o'qituvchilari, pedagoglari, doktorantlar, magistr va bakalavr talabalari, tadqiqotchilar, mustaqil izlanuvchilar uchun mo'ljallangan ilmiy xulosalar chiqarilgan.*

***Kalit so'zlar:** evfemizmlar, tarjimashunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik, kalkalash, muqobil tanlash, tavsifiy tarjima.*

Qo'pollik vulgarizm, varvarizm, jargon so'z va iboralarni qo'llash bilan, yumshatish esa so'zlovchiga qo'pol, beadab va beandisha ko'rinadigan so'zlar o'rniga sinonim so'z va iboralarni qo'llashda ifodalanadi. Fikrlarni ifodalashning bunday usuli ijtimoiy shartlarga bog'liq. Barcha Yevropa tillarida ham aytish noo'rin ko'rinadigan birliklarning evfemizmga aylangan va aksincha kommunikativ muhitni buzishga qaratilgan mavzular mavjud. Tarjimashunoslikda ularni tarjima tilida yetkazib berish masalasi muayyan darajada o'rganilgan.

Evfemizmlar uslubiy vositalar yordamida yaratilishi mumkin: litota¹ va meyozi², giperbola³, paronimik almashtirish, abbreviatura, tabu so'zlarning deformatsiyasi va boshqalar. Ko'proq tarqalgan evfemizm o'ziga xos perifriza/parafrazadir. Masalan, ingliz tilidagi reklamada ko'pincha *cheap* (arzon) atamasi o'rniga qattiq botmaydigan *inexpensive* va *economically priced* (qimmat emas, tejamkor) atamaları paydo bo'ladi. Avval foydalanilgan (*б/у*) avtomobillarga nisbatan qo'llanilgan – *used cars* yoki *second-hand cars* birliklari o'rniga

¹ bu narsa yoki hodisaning ma'nosi yoki xususiyatlarini ataylab, haddan tashqari kamaytiruvchi badiiy ko'chim. Nutqning tasviri va ifodaviyligini yaratish vositalaridan biri bu litota bo'lib, yunon tilidan tarjima qilinganda "soddalik", "cheklov" degan ma'noni anglatadi. Manba: <https://russkiiyazyk.ru/leksika/chto-takoe-litota.html>

² ko'chim, narsa va hodisa, voqelik belgisining kichraytirilishi masalan: "терпимый уровень" ("удовлетворительный уровень" ning o'rnida), "это вам влетит в копеечку", "оставляет желать лучшего" ("плохой" ning o'rnida), "приличная игра футболистов" ("хорошая" ning o'rnida) va hokazo. Meyozi²da piching, istehzo, ishlarning haqiqiy holatini ataylab noto'g'ri aks ettirish mavjud mavjud. Meyozi² uchun ko'pincha kichraytirish, erkalash qo'shimchalari bor so'zlar qo'laniladi. Masalan: "машинка" (avtomobil), "денежки", "два миллиончика", "телефончик". Litotaning bir turi. Manba: <https://vocabulary.ru/termin/meiozis.html>

³ ko'chim, obyekt (narsa, hodisa, voqelik)ning ba'zi xususiyatlari, fazilatlarini, belgilarini ataylab bo'rtirib ko'rsatish. Giperbola – reklama va PR-jurnalistikaning doimiy hamrohi bo'lib, tijorat mahsuloti reklamasi uchun alohida ahamiyatga ega. Nutq va tildagi giperbolizatsiya tabiatini quyidagicha ifodalash mumkin: ko'pgina giperbolalar steriotip, qoliplar hisoblanadi, masalan: "на столе кошмарный беспорядок", "сто лет не виделись", "тысяча извинений". Manba: <https://vocabulary.ru/termin/giperbola.html>

pre-owned cars – "ilgari egalik qilingan avtomobillar" shaklida ishlatilishi shular jumlasidan.

Tarjimashunoslikda evfemizmlar talqini. "РИА новости" muxbirining "Hamma tillarda ham evfemizm bormi?" degan savoliga, Rossiya fanlar akademiyasi Tilshunoslik instituti yetakchi ilmiy xodimi Mariya Kovshova "Ha, evfemizm, universal hodisadir. Har qanday tilda odamlar muayyan so'z yoki iboraning tinglovchiga salbiy ta'sirini iloji boricha kamaytirishni xohlashadi. Masalan, biz o'lim haqida "уйти в мир иной" deymiz, inglizlar esa "присоединиться к большинству", "пойти собирать ромашки", xitoyliklar esa "вернуться в старый дом" ("дом, где ты родился", ya'ni yaralgan joyi ma'nosida), "свидетелься с Яньваном" (xitoy mifologiyasida Yan-van yer ostidagi ruh, sotilmaydigan (pora olmaydigan) sudya), hatto xitoyliklar orasida "свидетелься с Марксом" degan ibora ham bor" deydi o'z intervyusida.⁴ Shuningdek, u homilador ayollarning holati to'g'risida ham tahlilni keltiradi. Masalan, rus tilida "в положении", "ждет ребенка", "непраздная" (то есть не праздничает, не отдыхает, носит ребенка) deysa, fransuz iborasida buning ma'nosi o'ta ekspressiv ifoda topadi: "иметь котлету в буфете". Bu esa tilning mental dunyoqarashidagi emotsionallik, modallik borasidagi tasavvurlarni uyg'otadi. U yoki bu tarzda, niqoblangan so'zlarning tasviriy ifodasida tilning o'ziga xos madaniy ruhi yotadi.

Tarjimashunoslikda evfemizmlar o'girmasining o'ziga xos tomonlari haqida so'z ketganda tarjimaning adekvatligi va ekvivalentliligi muammosi ko'ndalang turadi. Ikki turli grammatik sathdagi til matni mazmunidagi maksimal umumiylikda erishilajak potentsial ekvivalent bilan tarjima ekvivalentini, ya'ni o'g'irish jarayonida asliyat va tarjima matndagi tarjimon erishgan real ma'noviy yaqinlikni farqlash kerak. Tarjima muqobil asliyat mazmunini saqlash uchun maksimal mumkin bo'lgan (lingvistik) daraja hisoblanadi. Biroq har bir alohida tarjimada asliyatga turli darajada va turli yo'llar bilan semantik yaqinlik maksimal darajaga yaqinlashadi.⁵ Yevropa tarjimashunosligida ana shunday tarjima qilinishi murakkab bo'lgan jarayonlar to'g'risidagi ishlar XX asrning oxirlarida ko'zga ko'rina boshlangan. Masalan, "Непереводимые в переводе" asarida tarjima qilingan matnlarning asl nusxa bilan yaqinlashish darajasi ko'plab omillarga bog'liqligi haqida so'z ketganda, tarjimonning mahoratiga, tarjima obyektidagi tillar va madaniyatlarning xususiyatlariga, asl nusxa va tarjimini yaratish davri, tarjima usuli, tarjimaning tabiati sanab o'tiladi.⁶ Umuman, ekvivalentlik muammosiga Yevropa tarjimashunosligida turlicha yondashilgan. Y.Y.Nayda "К науке переводить" kitobida tarjimaning turli tiplari mavjudligini tan olmasdan turib, tarjimadagi muvofiqlik tamoyillarini ko'rib chiqish mumkin emasligini aytadi.⁷

Tarjimonlar uchun alohida "nutq birligi" (masalan, ibora bilan ifodalangan) va butun fikrning (jumlada mavjud) semantik mazmunini to'g'ri shakl va mazmunda qayta yaratish murakkab jarayondir. Yozma manbalarning tarqalishi va tilga ta'siri, turli psixologik yondashuvlar natijasida evfemizm hozirgi vaqtda og'zaki va adabiy tilda ham katta ahamiyat kasb etadi. Ingliz tilidagi evfemistik jumlar AQShda, ayniqsa, keng tarqalganligini ko'plab tadqiqot ishlaridan bilish mumkin. Shuning uchun, ba'zi amerikalik tilshunoslarning tilni ikkiga – faktlar tili (*fact language*) va g'oyalar tili (*idea language*) ga ajratish taklifi ko'zga tashlanadi. G'oyalar tili, ularning fikriga ko'ra, to'g'ri foydalanish uchun ishlatilishi lozim.

⁴ <https://sn.ria.ru/20150826/1208057832.html>

⁵ Бархударов Л.С. Язык и перевод. / Л.С. Бархударов. – М.: Международные отношения, 1975. – 465 с.

⁶ Влахов С. Флорин С. Непереводимое в переводе. / С. Влахов. С.Флорин. – М.: Международные отношения, 1986. – 416 с.

⁷ Найда Ю.Я. К науке переводить. / Ю.Я. Найда. – М.: Аспект пресс, 2000. – 266 с.

Tarjimon uchun, ayniqsa, publitsistik materiallar yoki badiiy adabiyotlarni tarjima qilishda subtekst rolini to'g'ri baholash uchun tilda evfemizmlarning qo'llanish o'ziga xosliklarini bilish juda muhimdir. U murakkab jarayon bo'lib, tarjima tilida qo'shish, konkretlashtirish metodlari qo'llanilgandagina muayyan natijaga erishish mumkin.

Ayrim mualliflar (V.N.Krupnov, L.S.Barxudarov va boshqalar) tarjimasini qiyin bo'lgan leksemalarni tarjima qilishning quyidagi usullarni ajratib ko'rsatadilar: ekvivalentlarni tanlash usuli, tavsifiy tarjima, qo'shish/tushurib qoldirish, konkretlashtirish, umumlashtirish, perifriza/parafriza, qo'shimcha ma'lumot qo'shish va boshqalar. Ammo evfemizm va disfemizmlarni tarjima qilishda ushbu usullarning qo'llanilishi tadqiq etilmagan. Faqatgina ayrim maqolalar pragmatik aspektida amaliy tadqiq qilinganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, "Эвфемизмы в современном политическом дискурсе США и особенности их передачи при переводе на русский язык" maqolasida AQShning ingliz tilidagi siyosiy nutq matnlari va ularning rus tiliga tarjimalarini tahlil qilishda evfemizmlarning quyidagi eng keng tarqalgan tarjima usullari tahlilga tortiladi:

kalkalash ("...said Selva, echoing the sentiments of several generals gathered at an intelligence meeting, all of whom had grown more frustrated as the president spoke in circles and offered increasingly vague ideas for potential military actions in Syria". «...сказал Сельва, выразив общее мнение собравшихся на совещании по вопросам разведанных генералов, которые уже не могли выдержать хождения по кругу и все более расплывчатых предложений президента касаясь потенциальных военных действий в Сирии»);

muqobil tanlash ("He recently gave an interview to state-sponsored propaganda outlet Russia Today in which he accused the U.S. of being "founded on the ethnic cleansing" of Native Americans and of engaging in genocidal mass murder by using the atomic bomb against Japan". «Он недавно дал интервью спонсируемому государством телеканалу Russia Today, в котором он обвинил Соединенные Штаты в том, что они «основаны на этнической чистке» коренного населения Америки, а также принимали участие в подобном геноциду массовом убийстве людей, применив атомную бомбу против Японии.»);

tavsifiy tarjima ("And while they celebrated in our nation's capital, there was little to celebrate for struggling families all across our land". «И пока они праздновали в столице нашей страны, семьям, находящимся в бедственном положении по всей нашей стране, праздновать было практически нечего.»).

Maqola mavjud publitsistik tarjimalar yuzasidan, statistik xulosalarga egaligi bilan ahamiyatli. Unga ko'ra AQSh siyosiy nutqidagi evfemizmlarni ingliz tilidan rus tiliga tarjima qilishning eng keng tarqalgan usullarini aniqlash borasida quyidagi natijalarga erishilgan: **muqobil tanlash** – 27,8%; **kalkalash** – 26,5%; **tavsifiy tarjima** – 24%; **boshqa tarjima usullari** (variant muvofiqliklar, okkazonal muvofiqliklar, transliteratsiya, konkretlashtirish, mantiqiy rivojlanish) – 21,7%.

Iqtisodiy globallashtirish natijasida bu sohaga tegishli matnlarning tarjima masalasi doirasida iqtisodiy nutqqa xos evfemizatsiya va uning tarjimasini masalasi ham tadqiqotchilarning e'tiborini o'ziga jalb qila boshlagan. Iqtisodiy matnlarning tarjimoni odatda terminlardan foydalanib, nutq strategiyasidan og'ishi mumkin. Ana shu muammoni ko'targan I.N.Nikitina iqtisodiy diskursdagi evfemizmlarning tarjimasini borasidagi muammolar yechimiga doir, bir nechta tavsiyalarni beradi. Xususan, o'zlashgan, ayniqsa ingliz tilidan kirgan so'zlar bilan rus tilida qayta nomlashni shakllantirish tarjimashunoslikda samarali usul ekanligi ta'kidlanadi. U olinma leksemalar ko'pincha nomaqbul so'zning o'rnini bosadi, chunki ularning ma'nosida ichki shakl yo'qligi sababli salbiy muhitni yaratmaydi, degan xulosaga keladi va evfemizmlarni rus

tiliga ikki shaklda tarjima qilish mumkin deb hisoblaydi. Bular: 1) **kalka shakli** (inglizcha evfemizmlarni uning ma'nosini saqlab qolgan holda rus tiliga element-elementigacha tarjimasini), masalan, *период отрицательного экономического роста* < *period of negative economic growth* (вместо *экономический кризис/economic crises*); 2) **varvarizm shaklida** (til tomonidan to'liq o'zlashtirilmagan va umume'tirof etilgan til me'yorlarining buzilishi sifatida qabul qilinadigan xorijiy til so'zlari yoki iboralar), masalan, *флуктуация* < *fluctuation* ("нестабильность" ma'nosida), *аддикция* < *addiction* ("привыкание", "зависимость" ma'nosida), *рейдер* < *raider* ("захватчик" ma'nosida), *депопуляция* < *depopulation* ("вымирание" ma'nosida)⁸

Tarjimaning mukammalligi, avvalo, asliyatdagi evfemizmlarning to'g'ri idrok qilinishi bilan bog'liq. Buning uchun leksik birliklar qo'llangan tor, keng va ekstralingvistik matnga alohida e'tibor qaratilishi lozim. Ushbu holat doirasida I.N.Nikitina o'ziga xos misolni qayd qiladi: *file Chapter 11* (подходить под параграф 11) *evfemizmining to'g'ri tarjimasini uchun 1978-yilda Buyuk Britaniyada qabul qilingan bankrotlik to'g'risidagi hujjatning 11-bandini nazarda tutilayotganidan xabardor bo'lishi lozim. Agar kompaniya haqida so'z ketganda "It filed Chapter 11" ("11-band topshirildi") deyilsa, kompaniyaning bankrotligi tushuniladi*⁹.

Shuningdek, muallif tomonidan evfemizmlarni tarjima qilishning eng keng tarqalgan usullari sifatida quyidagilar sanab o'tiladi:

1) **kalkalash**: *period of negative economic growth* – период отрицательного экономического роста (но не экономический кризис);

2) **transkripsiya qilish**: *fluctuation* – флуктуация (но не нестабильность), *depopulation* – депопуляция (но не вымирание);

3) **tavsifiy tarjima**: *fall out of bed* – иметь большие финансовые проблемы.¹⁰

Tavsifiy tarjimadan foydalanganda asl birlikning evfemistik ma'nosi tabiiy ravishda yo'qoladi. Tarjimada asl leksik birlikning evfemistik vazifasini saqlab qolishga harakat qilishi kerak. Buning uchun o'girilayotgan tilda o'xshash evfemizmi qo'llash mumkin: *fall out of bed* (to'shakdan yiqilib tushmoq) – rus tilida: *быть на мели*; o'zbek tilida: *qurimoq, nolga tushmoq, kuchukdan suyak qarz bo'lmoq, ximiri yo'q, gadoyga salom bermoq* kabi. Faqat bularni ijobiy yoki salbiy bo'yog'iga ko'ra tahlil qilish kerak bo'ladi.

Evfemizmlarni xitoy tilidan rus tiliga tarjima qilish borasida ham ishlar ko'zga tashlanadi. Bunda ko'proq ijtimoiy voqeliklar, maishiy masalalar, turmush tarzi va shaxsiy muammolar bilan bog'liq mavzular tadqiqot obyekti sifatida olinganini kuzatish mumkin. Masalan, "o'lim" mavzuiy guruhiga mansub birliklarning tarjimasiga oid ishda bu tushunchaning rus tilida ham, xitoy tilida ham yetarlicha ekanligi aytiladi. Bunda bir tildan boshqa tilga o'girayotganda yuzaga keladigan muammo sifatida manba tilining ma'nosini to'liq aks ettiruvchi optimal usulni tanlash qayd etiladi.¹¹ Albatta, Chjan Chandan keyingi qilingan xitoy tilining rus

⁸ Никитина И.Н. Проблема перевода эвфемизмов экономического дискурса (на материале английского и русского языков) // Гуманитарные научные исследования. 2013. № 11 [Электронный ресурс]. URL: <https://human.snauka.ru/2013/11/5110>.

⁹ Никитина И.Н. Проблема перевода эвфемизмов экономического дискурса (на материале английского и русского языков) // Гуманитарные научные исследования. 2013. № 11 [Электронный ресурс]. URL: <https://human.snauka.ru/2013/11/5110>.

¹⁰ Никитина И.Н. Проблема перевода эвфемизмов экономического дискурса (на материале английского и русского языков) // Гуманитарные научные исследования. 2013. № 11 [Электронный ресурс]. URL: <https://human.snauka.ru/2013/11/5110>.

¹¹ Моховикова Н.С. Проблематика перевода эвфемизмов с китайского языка на русский: на материале

tilidagi, va aksincha, rus tilining xitoy tilidagi evfemik birliklarning ifodasiga oid ishlar bu ikki tilning qiyosiy tipologik tadqiqotini faqat kengaytirish, milliy mental xususiyatlarini ikki tildagi ko‘rinishini yanada yaqinlashtirish uchun xizmat qilgan. Har bir leksik birlikning tarjimasini ko‘p jihatdan uning tilda qo‘llanilish shartlari bilan belgilanadi va matndan tashqaridagi evfemizmlar ko‘pincha o‘quvchilar yoki tinglovchilar tomonidan deyarli anglashilmaydi. Bu xususda Chjan Chan "Evfemizmlarni tushunish kontekstual sharoitlarni bilishga, rus va xitoy tillarida ma'lum bir nomni adekvat idrok etishga yordam beradigan madaniy va tarixiy fonni tushunishga tayanadi"¹², deydi.

N.S.Moxovikova evfemizmlarning xitoy tilidan rus tiliga tarjimasini qiyosiy tahlil qilishda o‘lim tushunchasining mavzuiy guruhi ikkita ekanligini ta’kidlaydi:

1) o‘rganilayotgan tilda to‘liq ekvivalenti va qo‘llanilish doirasi bir xil bo‘lgan evfemizmlar;

2) o‘rganilayotgan tilda aniq ekvivalentiga ega bo‘lmagan va qo‘llanilish doirasiga ko‘ra bir-biridan farq qiluvchi evfemizmlar.

Birinchi guruh birliklari tarjimada deyarli qiyinchilik tug‘dirmaydi. Ikkinchi guruhning o‘ziga xosligi shundaki, o‘limga oid evfemizmlar maqsad tilida ekvivalentga ega bo‘lmaligi yoki shunchaki til va madaniy to‘siq tufayli ba’zi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.¹³ Muallif ikkinchi guruhga mansub evfemizmlarning tarjimasini haqida batafsil to‘xtaladi, bunda diniy-falsafiy nutqda qo‘llaniladigan birliklardan foydalanadi, ammo tarjima usullarini ishlab chiqmaydi.

Tibbiy sohaga oid evfemik birliklar ham tarjimashunoslik obyekti sifatida ko‘zga tashlanadi. Ma'lumki, tibbiy evfemizmlar insonparvarlikning muhim qirralaridan biri hisoblanadi. Bir so‘z bilan aytganda, barcha tillarda ham tibbiy sohaning odoblilik printsipi, nutq etikasi va qoidasi mavjud. Shuning uchun, tarjimon biror zamonaviy tildagi evfemizmlarni o‘g‘irishda tarjima tilidagi faol qo‘llaniladigan birliklardan keng foydalanish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Dmitriy Sosin aksariyati kasallik va o‘lim mavzulariga ishora qiluvchi tibbiy evfemizmlarning quyidagi birliklarini ajratadi:

□ "Он недомогает, плохо себя чувствует" – "болеть" so‘ziga ko‘chim;

□ "Он совсем плох" – "он безнадежно болен", "надежды на выздоровление нет" kabi tushunchalarning qayta nomlanishi;

□ "Его не стало, он ушел" – "умер" so‘zining evfemik birligi, ko‘pincha qarilikdan vafot etgan odamlarga nisbatan ishlatiladi;

□ "Покойный" – "мертвец"ning ko‘chimi;

□ "Летальный исход, кончина" – "смерть" so‘zi o‘rniga qo‘llanilgan.¹⁴

U shu kabi birliklarning ingliz tilida "he is gone" – "он умер" (evf. "он ушел") singari ko‘rinishi borligini, "asylum" (психиатрическая лечебница) tushunchasining "mental home" yoki "mental hospital" tarzida foydalanilishini tahlil qilib, ingliz va rus tillaridagi tibbiy evfemizmlarni tarjima qilishda muammolar kam ekanligini ta’kidlaydi.

религиозного дискурса тематической группы "смерть". // Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода. 2013. <https://www.alba-translating.ru/ru/ru/articles/2013/mokhovikova.html>

¹² Чжан Чан. Эвфемизация в русском и китайском языках: лингвокультурологический и лингвопрагматический аспекты. Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Волгоград, 2013. – 24 с.

¹³ Моховикова Н.С. Проблематика перевода эвфемизмов с китайского языка на русский: на материале религиозного дискурса тематической группы "смерть". // Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода. 2013. <https://www.alba-translating.ru/ru/ru/articles/2013/mokhovikova.html>

¹⁴ Сосин Д. <https://sialia.global/2019/07/01/medicine-euphemism/>

Nazarimizda, bu nuqtai nazar biroz yuzaki bo'lib, qanday soha bo'lishidan qat'i nazar pragmatik intro va ekstro lingvistik jarayonlar har bir tilda o'ziga xos ifoda va mazmunga ega. M.Y.Brodskiy tildan tilga tarjima qilinayotganda madaniyat ham madaniyatga ko'chishini, bunda evfemistik birlik muhim o'rin tutishini ta'kidlagan edi¹⁵. Zero, universal va boshqa madaniyatda bo'lmagan o'ziga xos tabular hamma tilda mavjud. D.Sosin ana shunday universal madaniyat haqida xulosa chiqargan deb taxmin qilish mumkin. Chunki, Amerika, rus va xitoy til madaniyatlarida yosh o'tishiga bo'lgan munosabatda farqlar mavjud bo'lib, V.V.Galaburda o'zining "Трудности перевода и интерпретации эвфемизмов" maqolasida rus va ingliz tillarida "пожилой" so'zi evfemizatsiyalashganini, ammo ingliz tilida bu so'zning mavzuiy guruhi kengligini aytadi. Masalan, ingliz tilida tibbiyotning keksalar kasalliklari bilan shug'ullanuvchi bo'limning xuddi shu nomidan hosil bo'lgan evfemizmi mavjud – *geriatric*. Rus tilida to'liq analog mavjud emas, deydi.¹⁶ Xitoyda bu tendentsiya keksalarga bo'lgan an'anaviy hurmat tufayli diqqat markazida emas. Bu holat G'arb va Sharq madaniyati o'rtasidagi yana bir farqni ko'rsatib turadi. Shunday qilib, tarjimon, nafaqat tilni bilishi, balki maqsad tili madaniyatini ham bilishi kerak, degan xulosaga keladi va evfemizmlarning tarjimasini ijodiy jarayon deb hisoblaydi.

Evfemistik birlikning ekvivalentini tanlashda "идентификация" va "реконструкция" deb nomlanuvchi *aniqlash* va *qayta qurish* bosqichlari ajratiladi.¹⁷ Buning izohini V.V.Galaburdaning maqolasida ko'rishimiz mumkin: "N.K.Garbovskiy dastlab obyektning faqat asosiy xususiyatlarini aks ettiruvchi neytral (denotativ) ma'no – neytral sinonimni topish kerakligini aytadi. Shu tariqa, haqoratli "инвалид" (invalid, cripple) so'zi "человек с ограниченными возможностями (disabled person) sinonimiga almashtiriladi. So'ngra, lingvistik birlikning ichki shakli o'rnatiladi. Ichki shakl "o'z oyoq-qo'llarini to'liq ishlata olmaydigan odam", "oyoqlari yoki qo'llarini odatdagi tarzda ishlata olmaydigan kishi" ('someone who cannot use their legs or arms in a normal way') hisoblanadi. Tarjima birligining stilistik sinonimlari orasidagi o'rnini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Bunda stilistik sinonimlar: *people with special needs, a person who has a congenital disability, physically/intellectually/vertically challenged, differently abled* (alohida ehtiyojli odamlar, tug'ma nogiron, jismoniy/intellektual nuqsoni bo'lgan, har xil qobiliyatli shaxs) hisoblanadi. Qayta qurish, ya'ni rekonstruksiya tushunchasi ostida ekvivalent tanlashni tushunish lozim. Avvalo, identifikatsiya, ya'ni aniqlash bosqichida tanlangan neytral sinonimga denotativ ekvivalentni o'rnatish kerak. Keyin boshqa uslub bilan bog'liq sinonimlarni chiqarib, maqsad tilidagi sinonimlarning ma'qul stilistik paradigmasini tanlash kerak bo'ladi. Oxirgi bosqich stilistik paradigmadan o'xshash metaforik asosga ega bo'lgan so'z tanlanadi."¹⁸

Bu qimmatli fikrlar evfemistik birliklarning tarjimasini bilan bog'liq usullar zaxirasi uchun juda muhimdir. U nafaqat leksik birlikning tarjimasida til, tarjima qilinayotgan evfemistik birliklarning stilistik xususiyatlarini tahlil qilish, shuningdek, kommunikativ maqsadga erishish uchun tarjima usulini to'g'ri tanlash qobiliyatini ham o'z ichiga oladi, balki maqsad tili va idrok etuvchi tilning madaniy xususiyatlarini hisobga olishni ham talab etadi.

¹⁵ Бродский М.Ю. Политический дискурс и перевод // Политическая лингвистика. – 2011. № 1. – С. 103-111.

¹⁶ Галаburда В.В. Трудности перевода и интерпретации эвфемизмов. <https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/258519/1/6-8.pdf>

¹⁷ Гарбовский Н.К. Теория перевода. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. – 544 с.

¹⁸ Галаburда В.В. Трудности перевода и интерпретации эвфемизмов. <https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/258519/1/6-8.pdf>

Evfemizmlarni o'g'irishda tarjimon har doim maqsad tilida mos keladigan ekvivalentni topishga harakat qiladi. Biroq bir tilda keng qo'llangan siyosiy jihatdan to'g'ri (политкоррект) birliklarning boshqa tilda ekvivalenti bo'lmasligi mumkinligini ko'p siyosiy diskursdagi evfemizmlar bilan shug'ullangan tadqiqotchilar tomonidan ta'kidlanadi. Bildirayotgan fikrlar lingvomadaniy jamoa uchun muammoli emas. Ko'pincha bizning jamiyatimizda turli xil kamsitishlar, jismoniy nuqsonlar, ijtimoiy illatlar kabi muammolarni anglatuvchi evfemizmlarning ruscha leksik ekvivalenti mavjud, deyiladi "Прагматический аспект эвфемизмов и способы их перевода" nomli maqolada. Ammo siyosiy xolislik tarafdorlari hal qilishni talab qiladigan G'arb jamiyatining ba'zi muammolari, masalan, *hayvonlar huquqlari uchun kurash, bir jinsli nikohlarga nisbatan bag'rikenglik munosabati* kabilar bizning voqelikda dolzarblik kasb etmaydi. Bunday tushunchalarning rus tilidagi evfemizmlari kam deb talqin qilinadi va ayrim misollar keltiriladi: *feelism – филизм* – негативное отношение к животным; *familism – фамилизм* – нетерпимость к людям, живущим в нетрадиционных семьях; *genderism – гендеризм* – половое предубеждение.¹⁹

Tarjima nazariyasida ekvivalent bo'lmagan so'zni boshqa tilda ifoda etishning turli usullari ishlab chiqilgan, siyosiy jihatdan to'g'ri (политкоррект) evfemizmlarni shu guruhga aloqador deb hisoblash mumkin. O.A.Zinina bunday usullarning ayrimlariga izoh beradi. Masalan:

"Hozigi kunda **transleteratsiya** kam uchraydigan usul, chunki xorijiy leksik birlikning so'zlar qatorida aks etgan shaklini ifodalash bilan uning ma'nosini ochib bo'lmaydi va bunday so'zlar idrok etuvchi uchun tushunarsiz bo'lib qoladi. Politkorrekt tushunchani tarjima qilishda transleteratsiya odatda **tavsifiy tarjima** bilan to'ldiriladi. Bu usul har xil turdagi kamsitishlar nomini tarjima qilish uchun xosdir va politkorrekt ifodaning ma'nosi rus tilida so'zlashuvchi, idrok etuvchiga tushunarli bo'lishi uchun tavsifiy tarjima zarur...

Kalka usuli chet tilining ekvivalent bo'lmagan leksikasi tarkibiy qismlarini maqsad tilidagi to'g'ridan-to'g'ri leksik o'xshashlari bilan almashtirish hisoblanadi... Politkorrekt evfemizmlarni kalka orqali tarjima qilish rus tili leksikasiga yangi leksemalarning kirib kelishi uchun xizmat qiladi, shuningdek, politkorrekt iboralarning konnotativ ma'nosini to'liq yetkazishga yordam beradi...

Tavsifiy tarjima usuli chet tili leksik birligining ma'nosini muayyan leksik birlik bilan ifodalangan hodisaning muhim xususiyatlarini ochib beruvchi kengaytirilgan iboralar yordamida o'g'irishdan iborat. Juda ko'p politkorrekt iboralarning tarkibiy qismlari bo'lgan evfemik tabiatli so'zlarning har biri turlicha tarjima qilinishi mumkin...

Yaqintashtirilgan (analog yordamida) **tarjima** chet tilining leksik birligi uchun maqsad tilida aniq mos kelmaydigan taxminiy qiymat mosligini topishdan iborat. Masalan, *guestworker* (mehmon ishchi) – *иностранный рабочий*.²⁰

Ko'rinadiki, O.A.Zinina ham siyosiy sohadagi evfemizmlarning, boshqa tadqiqotchilar kabi 3 xil tarjima usulini ajratadi. Bundan tashqari, I.G.Ignatyeva, Y.L.Buylovaning siyosiy diskursdagi stilistik bo'yog'i o'chgan evfemizmning lingvokognitiv va tarjima aspektlari borasidagi kichik izlanishi ham xarakterli nuqtalarga ega. Unga ko'ra, "stilistik bo'yog'ini yo'qotgan evfemizmlar asl tilni idrok etuvchidan ham, tarjimondan ham kognitiv harakatlarni

¹⁹ Зинина О.А. Прагматический аспект эвфемизмов и способы их перевода. <https://www.tsutmb.ru/nauka/internet-konferencii/2016/yazik-kultura-prof-comm/3/zinina.pdf>

²⁰ Зинина О.А. Прагматический аспект эвфемизмов и способы их перевода. <https://www.tsutmb.ru/nauka/internet-konferencii/2016/yazik-kultura-prof-comm/3/zinina.pdf>

talab etadi. Tarjimonga ma'noni yo'qotmasdan tarjima qilish uchun qo'shimcha ma'lumot zarur. Aks holda ma'lumotlarni yetkazish muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin. Masalan, *During this time, the perception of many members was that the regime of Bashar al Assad was violating international law by trying to force surrender through starvation.* — *Режим привел к истощению сил Сирии и ее народа* tarjimasini muvaffaqiyatsizlikka uchragan deb hisoblaydi va unda ma'no yo'qolganligiga ishora qiladi.²¹

Evfemizmlar tarjimasini bilan bog'liq ishlarning keng tadqiqi publitsistika sohasida kuzatiladi. I.A.Arjayeva, I.I.Goryayevalarning "Трудности перевода английских эвфемизмов в новостных текстах"²² nomli ilmiy maqolasi, I.I.Ivanova va A.Z.Gaynutdinovlarning "Особенности перевода эвфемизмов англоязычной прессы (на материалах издания "The Guardian")"²³ nomli kichik izlanishi, D.A.Klimova hamda Y.A.Zuyevalarning "Особенности перевода эвфемизмов в современных немецкоязычных СМИ"²⁴ nomli maqolalari shular jumlasidan. Ularning aksariyati ingliz va rus tiliaro tarjimalarga bag'ishlanganligi e'tiborga molik. Bu, bir tomondan, ushbu globallashuv jarayonida axborot almashinuvi bilan belgilansa, ikkinchi tomondan, tillardagi genetik moslik, grammatik aynanlik va lingvokulturologik o'xshash aspektlar muhim rol o'ynaydi.

"Особенности и трудности перевода эвфемизмов (на материале новостных статей BBC)" nomli maqolada publitsistik evfemizmlarning aniq tarjimadagi ayrim jihatlar jiddiy tahlil qilinadi. Unda uchta jihat sanab o'tiladi. Jumladan,

a) matndagi evfemizmlarni aniqlash va uni tushunish (идентификация эвфемизма в тексте и его понимание) – evfemizmlarni tarjima qilishdagi asosiy muammolardan biri hisoblanadi;

b) evfemizatsiyaning sohalari ko'plab madaniyatlar uchun universalligi (сфера эвфемизации универсальный для многих культур) bilan bog'liq;

c) evfemistik birlik maqsad tilining evfemistik birligining shakllanish usuli va ma'nosi jihatidan o'xshash tomoni bilan yetkaziladi. Biroq, har doim ham lug'atda ko'rsatilgan evfemizm to'g'ri almashinuvni hosil qilmaydi (*не всегда эвфемизм, зафиксированный в словаре, может стать адекватной заменой*) deb ko'rsatiladi va to'rtinchi jihat – evfemik atamalar (эвфемизмы-термины) alohida e'tiborga loyiqiligi ta'kidlanadi. Ishda ikkita xulosaga kelinadi:

1. Evfemizmnii tarjima qilishdagi turli bosqichlarda yuzaga kelishi mumkin qiyinchiliklar – uni matnda topish, ma'nosini aniqlash va semantik va stilistik to'g'ri ekvivalent tanlash.

2. Evfemizmnii shakllanish usuliga qarab tarjima usulini tanlashda qonuniyatlarga bo'ysunilmaydi. Istisno holat professional sohalarda bo'lib, ularning tarjimasida *kalkalash* va *transleteratsiyadan* foydalaniladi.²⁵

²¹ Игнатъева И.Г., Буйлова Ю.Л. Стуртые эвфемизмы в политическом дискурсе: лингвокогнитивный и переводческий аспект. <https://mgimo.ru/upload/iblock/97d/sternye-ehvfemizmy-v-politicheskom-diskurse-lingvokognitivnyj-i-perevodcheskij-aspekty.pdf>

²² Аржанова И. А., Горяева И. И. Трудности перевода английских эвфемизмов в новостных текстах // Огарёв-Online. 2022. №7 (176). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/trudnosti-perevoda-angliyskih-evfemizmov-v-novostnyh-tekstah>.

²³ Иванова И.И., Гайнутдинова А.З. Особенности перевода эвфемизмов англоязычной прессы (на материалах издания "The Guardian") <https://core.ac.uk/download/pdf/222815868.pdf>

²⁴ Климова Д.А., Зуева Е.А. Особенности перевода эвфемизмов в современных немецкоязычных СМИ. <https://scipress.ru/philology/articles/osobennosti-perevoda-evfemizmov-v-sovremennykh-nemetskoyazychnykh-smi.html>

²⁵ Морева А.В., Грекова О.М. Особенности и трудности перевода эвфемизмов (на материале новостных

Ko'rinadiki, evfemizmlar tarjimasida sohalar, mavzular, usullar yuzasidan paradigmalari hosil qilinib, muayyan xulosaga kelish mumkin. Rus va Yevropa tarjimashunosligida evfemik birliklarni o'g'irishning nisbatan keng tarqalgan uslublari mavjud bo'lib, u hamma usullarda ham o'z aksini topadi. Tarjima bilan hamohang bo'lgan qiyosiy tipologik ishlarning ham qamrovi keng. Xususan, madaniy jihatdan yaqin va uzoq bo'lgan tillar, xuddi tarjimashunoslik kabi tipologik tadqiqotlar ham, ko'proq rus tili bilan bog'lab o'rganilayotganining guvohi bo'lamiz.

Chog'ishtirma tilshunoslikda evfemizmlar talqini. Y.S.Baskovaning "Эвфемизмы как средство манипулирования в языке СМИ: на материале русского и английского языков"²⁶ nomli nomzodlik ishida, A.P.Kudryashovaning "Процессы образования и функционирования эвфемизмов в семантических полях "смерть", "болезнь", "возраст": на материале современных русского и немецкого языков"²⁷ mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasida, Chan Chjanning "Эвфемизация в русском и китайском языках: лингвокультурологический и лингвопрагматический аспекты"²⁸ nomli ilmiy izlanishlarida evfemizmlarning qiyosiy aspekti tadqiqini kuzatishimiz mumkin. Shuningdek, 2020-yilda "Лексикографический статус эвфемизмов как языковых средств репрезентации лингвокультурной информации (на материале английского и немецкого языков)" nomli nomzodlik ishi yoqlanib, ingliz va nemis tillaridagi evfemik birliklarning funksional va kommunikativ xususiyatlari ochib berilgan. Tadqiqotchining xulosalariga ko'ra, nemis tili madaniyatida fashistlar germaniyasi davridagi voqeliklarga oid evfemizmlarning mavjudligi xalqning bunday tarixiy faktlarga bo'lgan salbiy munosabatidan dalolat beradi²⁹, ya'ni ma'lum semantikaga ega evfemizmlarning mavjudligi yoki yo'qligi ona tilida so'zlovchilarning jamiyatning ma'lum bir tomoniga munosabati haqida xulosa chiqarishga, shuningdek, millatning ijtimoiy-madaniy o'tmishi haqida ma'lumot olishga ham imkon beradi. Muallif evfemizatsiyaning bir qator turg'un nominativ sohalarini ingliz va nemis tillarida turli miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari bilan tavsiflaydi. Bu ikki til madaniyatlarida evfemistik nomlarning ifodalanishidagi madaniy shartlilikini tasdiqlaydi va umumiy madaniy hamda xususiy madaniy evfemizmlarni farqlashda asos bo'ladi. Masalan, "nutqdagi "shaxsiy hayot" bilan bog'liq evfemizmlarning nominativ sohasi ingliz va nemis tillari lug'atida teng miqdorda ekani (18% va 19%) ushbu nominativ hududni umumiy madaniy deb hisoblash uchun asos bo'ladi. Aksincha, "maishiy masalalar" nominativ maydoni faqat nemis tilida taqdim etilgani, u ham bo'lsa, atigi 16 ta birik (3%) nemis milliy xarakterining aniqlik, mehnatsevarlik, tozalik kabi xususiyatlaridan dalolat beradi."³⁰

статей BBC) // Научный результат. Вопросы теоретической и прикладной лингвистики. 2018. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-i-trudnosti-perevoda-evfemizmov-na-materiale-novostnyh-statey-bbc>

²⁶ Баскова Ю.С. Эвфемизмы как средство манипулирования в языке СМИ: на материале русского и английского языков: дисс. канд. филол. наук: 10.02.19. – Краснодар, 2006. – 162 с.

²⁷ Кудряшова А.П. Процессы образования и функционирования эвфемизмов в семантических полях "смерть", "болезнь", "возраст": на материале современных русского и немецкого языков: дисс. канд. филол. наук: 10.02.19. – Саратов, 2002. – 236 с.

²⁸ Чжан Чань. Эвфемизация в русском и китайском языках: лингвокультурологический и лингвопрагматический аспекты: Автореф. дисс. канд. фил. наук. – Волгоград, 2013. – 26 с.

²⁹ Реброва Н.Е. Лексикографический статус эвфемизмов как языковых средств репрезентации лингвокультурной информации (на материале английского и немецкого языков). 10.02.19. Дисс. канд. филол. наук. – Ярославль, 2020. – С.209.

³⁰ Реброва Н.Е. Лексикографический статус эвфемизмов как языковых средств репрезентации лингвокультурной информации (на материале английского и немецкого языков). 10.02.19. Дисс. канд. филол. наук. – Ярославль, 2020. – С.209.

Mavzuiy nomlar orasida kasbga oid evfemik birliklar ham tadqiqot obyekti bo'lib ulgurgan. Bu, ayniqsa, bugugi kunda keng ommalashgan xitoy va rus tillari qiyosida ko'zga tashlanadi. Kasbga oid evfemizmlarning rus va xitoy tillarida paydo bo'lishining bir nechta sabablari sanab o'tilgan "Эвфемизмы наименований профессий в русском и китайском языках" nomli maqolada har bir tilning ijtimoiy va psixologik chog'ishtirma tipologik tahlili amalga oshirilgan.³¹ Unda implitsit evfemadan tortib, to kriptologik (тайнопочечие) evfemagacha, dezinformatsion (yolg'on) evfema, evfemik perifriza kabi evemik guruhlarini diagramma va jadvallar asosida qiyosiy tahlil qilingan:

№	Название эвфемистической группы	Количество и процентное соотношение русских единиц		Количество и процентное соотношение китайских единиц	
1	Эвфемизмы, обозначающие смерть и связанные с ней явления	179	14,1	750	28,2
2	Эвфемизмы, относящиеся к сексуальной сфере	251	19,7	523	19,7
3	Эвфемизмы, называющие умственные и физические недостатки, болезни	217	17	107	4
4	Эвфемизмы, обозначающие состояния, действия и предметы из области физиологии	135	10,6	164	6,2
5	Эвфемизмы, характеризующие преступления, порицаемые действия, наказания	185	14,5	200	7,5
6	Эвфемизмы, называющие части тела	45	3,5	74	2,8
7	Эвфемизмы, обозначающие богатство, деньги	36	2,8	118	4,4
8	Эвфемизмы, обозначающие тяжёлое материальное положение, бедность	35	2,7	44	1,7
9	Эвфемизмы, обозначающие военные действия	32	2,5	168	6,3
10	Эвфемизмы, называющие непрестижные профессии, безработицу	30	2,4	71	2,7
11	Эвфемизмы, обозначающие беду, несчастье	6	0,5	33	1,2
12	Эвфемизмы, относящиеся к возрасту, старости	53	4,2	21	0,8
13	Эвфемизмы, называющие сверхъестественные силы	42	3,3	-	-

³¹ Чжан Чань. Эвфемизация в русском и китайском языках: лингвокультурологический и лингвопрагматический аспекты: Автореф. дисс. канд. фил. наук. – Волгоград, 2013. – 26 с.

14	Эвфемизмы, обозначающие пьянство	28	2,2	-	-
15	Эвфемизмы, заменяющие свадебную лексику	-	-	146	5,6
16	Эвфемизмы-обращения	-	-	237	8,9
	Всего	1274	100	2656	100

Xitoy tilining ancha jonli ekanligini yaqqol namoyon qilib turuvchi bunday tahlil, albatta, nisbiy bo'lib, evfemizmning muqim emasligi, graduonimik xarakterga egaligi inobatga olinishi lozim. Jadvalga ko'ra, evfemizmning badiiy asarlarda emas, nutqda qo'llanuvchi, o'zgarishga moyil mavzuiy guruhlari tahlil qilingan. Buning uchun ham ikki tilni mukammal, ularning intro va ekstrolingvistik xususiyatlarini bilish talab etiladi. Ayniqsa, agar tillar genetik, morfologik va sintaktik jihatdan ayri-ayri ildizlarga ega bo'lsa, u juda murakkab jarayon hisoblanadi. Shuning uchun katta farq sezilishi tabiiy, chunki aksariyat ishlarda ingliz va rus tillarining evfemik birliklari qiyosiy tipologik tadqiqot obyekti bo'lgan va aksariyati siyosiy, publitsistik xarakterdagi materiallar asosida amalga oshirilgan.

Ana shunday siyosiy xarakterdagi evfemik birliklar qiyosiga oid ishlar sirasiga nemis va rus tillarining tipologik tahlilini ham qayd qilish mumkin. R.A.Safina, D.R.Xadeyevalar rus va nemis tillari siyosiy diskursidagi evfemizmlarning semantik mexanizmini tahlilga tortadilar: "Nemis va rus siyosiy rahbarlarining ommaviy chiqishlari tahlili shuni ko'rsatdiki, ikkala tilda ham evfemizatsiyaning yetakchi vositalari ikkinchi guruhning usullari bo'lib, ular semantik xiralik va noaniqlikni yaratishga xizmat qiladi. Bularga, avvalo, qorishiq (diffuz) semantikaga ega leksema va turg'un birliklarning kiritilishi, shuningdek, noaniq olmosh va artikllarni qo'llash kiradi"³².

Muallif ikkinchi guruh sifatida O.V.Nazdrachevaning evfemizatsiya usullari borasidagi tasnifiga ishora qiladi. Unga ko'ra "evfemizmni shakllantirishning turli usullari ularning dominant semantik xususiyatiga muvofiq guruhlarga birlashtirilgan. 1-guruh salbiy konnotatsiyaning semantik qisqarishi, ular ma'noning noaniqligiga asoslanadi – metonimik nominatsiya, metafora va h.k.; 2-guruhga semantik noaniqlik, denotatsiyaning noaniqligiga asoslangan evfemizatsiya kiradi, masalan, pronominalizatsiya, so'zni mos keladigan umumiy tushunchaning nomi bilan almashtirish, parafraza, ellips va h.; 3-guruh evfemik shifrlashdir, atayin uyushtirilgan noaniq nutq, harakatning zaif darajasini ifodalaydigan sinekdoxa; va nihoyat 4-guruhga tillar tomonidan o'zlashtirilmagan, xususan, maishiy assotsiyatsiyalarning "keng quloq yozishiga" ulgurmagani barcha xorijiy so'zlar kiradi."³³

R.A.Safina, D.R.Xadeyevalarning maqolasida 2-usulda shakllangan rus va nemis tillaridagi evfemizmlardan foydalanish chastotasini aniqlab, rus tilida bu ko'rsatkich nemis tiliga nisbatan bir oz yuqori (16.7% - 12.7%) ekanligini ta'kidlaydi. Ayniqsa, xiralashtirilgan evfemizmlarning ko'pincha diplomatik klisheida uchrashini quyidagicha tahlil qiladi: "Statistik ma'lumotlarga ko'ra, diplomatik klishe soni ko'rib chiqilgan umumiy birliklar sonining 29.7% ini tashkil etadi. Bundan tashqari, matnda evfemizm sifatida ishlatilgan diplomatik klishe soni nemis tilida 47.3%, rus tilida esa 12% ni tashkil qiladi. Nemis tilida ushbu kabi yasali natijasidagi aksariyat birliklar, ehtimol, tilning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq: ifodani

³² Сафина Р.А., Хадеева Д.Р. Семантические механизмы эвфемизации политического дискурса в русском и немецком языках. // Ученые записки Казанского университета. Гуманитарные науки. Том 157, кн. 5. 2015. 112-120 ст. https://kpfu.ru/portal/docs/F_973420132/157_5_gum_9.pdf

³³ Наздрачева О.В. Эвфемизмы // Вестн. ПГЛУ. – 2008. – № 4. – URL: <http://www.docme.ru/doc/352931/o.v.-nazdracheva-e-vfemizmy-e-vfemizm-%E2%80%93-stilisticheski>.

chegaralash istagi, xolislik, kamhissiyotlilik.”³⁴

Tillararo chog‘ishtirma tadqiqot inglizcha-tojikcha evfemizmlararo ham amalga oshirilgan. Ko‘pbosqichli vositalar tizimi yagona kategoriya asosida birlashtirilgan. Tojik tilshunosligida M.M.Hakimova birinchi marta 2016-yilda evfemizmlarning leksik va grammatik xususiyatlarini umumlashtirib “Лексико-сравнительный анализ эвфемизмов в таджикском и английском языках”³⁵ nomli dissertatsion ishini yoqladi. Unda boshqa ko‘rilgan ishlardan farqli ravishda tillardagi evfemik jarayonlar psixologik holatlar bilan kechishi ta’kidlanadi. Ya’ni zamonaviy tojik va ingliz tillarida evfemizmlar axloqiy va diniy omillar bilan belgilanishi hamda nutqda evfemizmlarning bevosita ishlatilishidan oldin ba’zi hollarda aniq ifodalangan hissiy impulslar (qo‘rquv, uyat yoki jirkanish) mavjud ekanligi xulosa qilinadi. Hissiy impulslarning axloqiy diniy omillarini hisobga olgan holda, ingliz va tojik tillarida tabu va evfemizm jarayonlari o‘lim, jinsiy aloqalar, aqliy nuqsonlar, axloqiy munosabatlar bilan bog‘liq barcha narsalarning nomlarini o‘z ichiga olgan so‘zlar va birikmalar toifalari paydo bo‘ladi.

Ishda xuddi boshqa tillardagi kabi ingliz va tojik tillarida ham evfemizm sinonimik til birligi o‘rnida qo‘llaniladigan stilistik neytral so‘z yoki ibora hisoblanib, so‘zlovchida odobsiz, qo‘pol so‘zlarni yumshatish uchun xizmat qilishi ta’kidlanadi.

Yuqoridagi tahlillardan quyidagilarni xulosa qilish mumkin:

1) evfemizmlarning tarjimashunoslikdagi o‘rnini qiyosiy tilshunoslikdagiga nisbatan ustun bo‘lib, bu dunyoviylashuvda muammoliroq bo‘lgan masalani o‘rganishga bo‘lgan ehtiyoj bilan bog‘liq. Bundan tashqari, ko‘plab bakalavr, magistr ishlarining evfemizmning tarjimasiga bag‘ishlangani, mavzuning kengqamrovliligi va originalligi, evfemizmlarning umumiy va xususiy jihatlarga boyligi, tarjimadagi muammolarga yondashuvning turli tumanligidan darak beradi. Chog‘ishtirma va qiyosiy tilshunoslikdagi ishlar esa jiddiy tahlillarda o‘z aksini topadi. Ko‘proq statistik ma’lumotlar, tillardagi ushbu birlikning qo‘llanilish darajasini, mavzuiy guruhini aniqlash, qiyoslanayotgan tillar bilan tenglashtirish shular jumlasidan;

2) evfemizmlarning tarjimashunoslik va qiyosiy tilshunoslikdagi muammosi ko‘proq genetik jihatdan yaqin tillararo yuzaga chiqmoqda. Sababi, ulardagi mental xususiyatga ega tushunchalar, xususan, evfemizmlar semantik jihatdan uyg‘un va, shu bilan bir qatorda, tarjima qilinishi va qiyoslanishi, chog‘ishtirilishi murakkab bo‘lgan tillardir. Xitoy tili bilan rus tilining chog‘ishtirilishi esa bu borada qilingan ishlarning eng samaralisidir. Zero, unda ikki til evfemik birliklarning qo‘llanilish bo‘yicha umumiy kartinasi yaqqol aks etib turadi;

3) tarjimashunoslikda evfemik birliklarning mavzuiy guruhi asosan, publitsistik va siyosiy diskurs atrofida ekanligi bu sohalarida tillararo kommunikativ jarayonlarning salmoqli ekanligidan dalolatdir. Qiyosiy va chog‘ishtirma tilshunoslikda esa maishiy, tibbiy, oila bilan bog‘liq masalalarga urg‘u berilgan. Demak, tarjimashunoslikning darajasi *dinamik*, qiyosiy tilshunoslikdagi masala muayyan tillarning o‘ziga xosligini, farqli va o‘xshash jihatlarni, shu ma’noda *muqim* deya xulosa chiqarish mumkin. Sohalaridagi bo‘linish tarjimashunoslikda ko‘zga tashlanadi va u doim harakatda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

³⁴ Сафина Р.А., Хадеева Д.Р. Семантические механизмы эвфемизации политического дискурса в русском и немецком языках. // Ученые записки Казанского университета. Гуманитарные науки. Том 157, кн. 5. 2015. 112-120 ст. https://kpfu.ru/portal/docs/F_973420132/157_5_gum_9.pdf

³⁵ Хакимова М.М. Лексико-сравнительный анализ эвфемизмов в таджикском и английском языках. Дисс...канд.фил.наук. 10.02.20, Душанбе, 2016. С.160

1. Аржанова И. А., Горяева И. И. Трудности перевода английских эвфемизмов в новостных текстах // Огарёв-Online. 2022. №7 (176). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/trudnosti-perevoda-angliyskih-evfemizmov-v-novostnyh-tekstah>
2. Kadirova X. Problems of translating x-phemic units in the works "PAST DAYS" and "ANNA KARENINA" // Sharq mash'ali. – 2024. – Т. 3. – №. 01. – С. 77-87. <https://www.orientalstudies.uz/index.php/ot/article/view/551>
3. Kadirova Xurshida Batirovna. (2025). O‘zbek va rus tillaridagi evfemizm/disfemizmlar o‘zaro tarjimasining funksional-pragmatik (dinamik) modeli. *Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman "Global lingvistika: yangi yondashuvlar va tadqiqotlar"*, 1(2), 685–692. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15463694>
4. Kadirova Xurshida Batirovna. (2025). Evfemizm va disfemizm mavzusidagi izlanishlar borasidagi ayrim nuqtai nazarlar. *Hamkor Konferensiyalar*, 1(15), 11–15. Retrieved from <https://academicsbook.com/index.php/konferensiya/article/view/2239>
5. Бархударов Л.С. Язык и перевод. / Л.С. Бархударов. – М.: Международные отношения, 1975. – 465 с.
6. Баскова Ю.С. Эвфемизмы как средство манипулирования в языке СМИ: на материале русского и английского языков: дисс. канд. филол. наук: 10.02.19. – Краснодар, 2006. – 162 с.
7. Бродский М.Ю. Политический дискурс и перевод // Политическая лингвистика. – 2011. № 1. – С. 103-111.
8. Влахов С. Флорин С. Непереводимое в переводе. / С. Влахов. С.Флорин. – М.: Международные отношения, 1986. – 416 с.
9. Галабурда В.В. Трудности перевода и интерпретации эвфемизмов. <https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/258519/1/6-8.pdf>
10. Гарбовский Н.К. Теория перевода. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. – 544 с.
11. Зинина О.А. Прагматический аспект эвфемизмов и способы их перевода. <https://www.tsutmb.ru/nauka/internet-konferencii/2016/yazik-kultura-prof-comm/3/zinina.pdf>.
12. Иванова И.И., Гайнутдинова А.З. Особенности перевода эвфемизмов англоязычной прессы (на материалах издания "The Guardian") <https://core.ac.uk/download/pdf/222815868.pdf>
13. Игнатьева И.Г., Буйлова Ю.Л. Стуртые эвфемизмы в политическом дискурсе: лингвокогнитивный и переводческий аспект. <https://mgimo.ru/upload/iblock/97d/sternye-ehvfemizmy-v-politicheskom-diskurse-lingvokognitivnyj-i-perevodcheskij-aspekty.pdf>
14. Кадирова, Х. 2024. Методы перевода дисфемизмов в художественном переводе узбекского и русского языков. *Зарубежная лингвистика и лингводидактика*. 2, 2 (мар. 2024), 100–113. DOI: <https://doi.org/10.47689/2181-3701-vol2-iss2-pp100-113>
15. Кадирова, Х. 2024. Способы выражения эвфемизмов в русском и узбекском языках. *Зарубежная лингвистика и лингводидактика*. 2, 1/S (май 2024), 138–148. DOI: <https://doi.org/10.47689/2181-3701-vol2-iss1/S-pp138-148>
16. Климова Д.А., Зуева Е.А. Особенности перевода эвфемизмов в современных немецкоязычных СМИ. <https://scipress.ru/philology/articles/osobennosti-perevoda-evfemizmov-v-sovremennykh-nemetskoyazychnykh-smi.html>
17. Кудряшова А.П. Процессы образования и функционирования эвфемизмов в

- семантических полях "смерть", "болезнь", "возраст": на материале современных русского и немецкого языков: дисс. канд. филол. наук: 10.02.19. – Саратов, 2002. – 236 с.
18. Морева А.В., Грекова О.М. Особенности и трудности перевода эвфемизмов (на материале новостных статей BBC) // Научный результат. Вопросы теоретической и прикладной лингвистики. 2018. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-i-trudnosti-perevoda-evfemizmov-na-materiale-novostnyh-statey-bbc>
 19. Моховикова Н.С. Проблематика перевода эвфемизмов с китайского языка на русский: на материале религиозного дискурса тематической группы "смерть". // Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода. 2013. <https://www.alba-translating.ru/ru/ru/articles/2013/mokhovikova.html>
 20. Наздрачева О.В. Эвфемизмы // Вестн. ПГЛУ. – 2008. – № 4. – URL: <http://www.docme.ru/doc/352931/o.v.-nazdracheva-e-vfemizmy-e-vfemizm-%E2%80%93-stilisticheski>.
 21. Найда Ю.Я. К науке переводить. / Ю.Я. Найда. – М.: Аспект пресс, 2000. – 266 с.
 22. Никитина И.Н. Проблема перевода эвфемизмов экономического дискурса (на материале английского и русского языков) // Гуманитарные научные исследования. 2013. № 11 [Электронный ресурс]. URL: <https://human.snauka.ru/2013/11/5110>.
 23. Реброва Н.Е. Лексикографический статус эвфемизмов как языковых средств репрезентации лингвокультурной информации (на материале английского и немецкого языков). 10.02.19. Дисс. канд. филол. наук. – Ярославль, 2020. – С.209.
 24. Сафина Р.А., Хадеева Д.Р. Семантические механизмы эвфемизации политического дискурса в русском и немецком языках. // Ученые записки Казанского университета. Гуманитарные науки. Том 157, кн. 5. 2015. 112-120 ст. https://kpfu.ru/portal/docs/F_973420132/157_5_gum_9.pdf
 25. Сосин Д. <https://sialia.global/2019/07/01/medicine-euphemism/>
 26. Хакимова М.М. Лексико-сравнительный анализ эвфемизмов в таджикском и английском языках. Дисс...канд.фил.наук. 10.02.20, Душанбе, 2016. С.160
 27. Чжан Чань. Эвфемизация в русском и китайском языках: лингвокультурологический и лингвопрагматический аспекты: Автореф. дисс. канд. фил. наук. – Волгоград, 2013. – 26 с.